

Entdecken Sie die European Open Science Cloud

Was ist EOOSC?

Die **European Open Science Cloud (EOOSC)** ist eine Initiative zur Vernetzung von Forschungsinfrastrukturen

- ★ um den Austausch und die Nachnutzung von Forschungsergebnissen zu erleichtern
- ★ um bei der Datenspeicherung und -analyse zu unterstützen
- ★ um Datensätze über Disziplinen und Ländergrenzen hinweg zu verknüpfen
- ★ um damit Innovationen und Synergien zu fördern.

EOOSC erleichtert Forschenden...

- ★ den Zugang zu Daten und Publikationen
- ★ zerstreute Daten und Ergebnisse zu verbinden
- ★ unterschiedliche Datentypen zu verwalten
- ★ die Veröffentlichung und gemeinsame Nutzung von Daten
- ★ die multidisziplinäre Zusammenarbeit

Welche Daten sind FAIR?

Findable Accessible Interoperable Reusable

Die FAIR-Prinzipien stellen sicher, dass Daten wiederverwendet und in der EOOSC integriert werden können. Davon profitiert nicht nur die Wissenschaft, sondern die gesamte Gesellschaft.

Der Zugang zur EOOSC

Die European Open Science Cloud (EOOSC) umfasst ein breites Spektrum an regionalen und thematischen Communities. Es gibt verschiedene Wege, sich an der Gestaltung der EOOSC zu beteiligen.

Check out:

EOOSC Portal Marketplace:
marketplace.eoosc-portal.eu

EOOSC Association:
eoosc.eu

EOOSC-Pillar:
eoosc-pillar.eu

Ihr Beitrag zur European Open Science Cloud

Wie profitieren Forschende von der EOOSC?

- ★ Vereinfachter Zugang zu vorhandenen Daten und Publikationen
- ★ Vereinfachter Zugang zu Tools und Services
- ★ Höhere Sichtbarkeit für Ihre Forschung und Ihre Daten
- ★ Zugang zu Services des EOOSC Portal: eosc-portal.eu

Wie können sich Forschende an der EOOSC beteiligen?

- ★ Machen Sie Ihre Daten FAIR
- ★ Werden Sie aktiv im Forschungsdatenmanagement
- ★ Sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für die Bedeutung und das Potential von FAIR Data
- ★ Verwenden Sie Tools und Daten der EOOSC und erhöhen Sie so deren Sichtbarkeit
- ★ Nutzen Sie das EOOSC-Pillar Ambassadors Programme: eosc-pillar.eu/ambassadors-programme

Interessiert an Open Science?

Machen Sie auf die European Open Science Cloud (EOOSC) aufmerksam - und zeigen Sie Forschenden, Studierenden und der Leitung Ihrer Institution, wie sie alle von der EOOSC profitieren können.

Wollen Sie mehr über das EOOSC-Pillar Ambassadors Programme erfahren?

Kontaktieren Sie uns!

@EoscPillar

/company/eosc-pillar

bit.ly/3aWYSbB

zenodo

zenodo.org/communities/eosc-pillar

eosc-pillar.eu

